

**QAMOQQA OLISH EHTIYOT CHORASINI QO`LLASHNING CHET EL
TAJRIBASI VA O`ZBEKISTON AMALIYOTI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7489589>

Mamajonov Sherzod Farxodovich

IIV Akademiyasi jinoyat huquqi kafedrasida katta o`qituvchisi

Abdunazarov Sevdiyor Dilshod og`li

IIV Akademiyasi 3-o`quv kurs 320-guruh kursanti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada O`zbekiston Respublikasida Qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo`llash asoslari va ayrim xorijiy davlatlarning qamoqqa olish bo`yicha amaldagi qonunchilik tajribalari yoritilgan.*

Kalit so`zlar: *Qamoq, qamoqqa olish, jazo, ehtiyot choralari, protsessual majburlov choralari.*

KIRISH

O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida inson huquqlari erkinliklari oliy qadriyat ekanligi e`tirof etilgan bo`lib uning 25-moddasida “Har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega. Hech kim qonunga asoslanmagan holda hibsga olinishi yoki qamoqda saqlanishi mumkin emas”¹ deya qayd etilgan. Shaxs daxlsizligi tabiiy huquqlar bo`lib hech kim zo`rlik bilan uning erkinligini cheklashga, shaxsni kamsituvchi xatti-harakatlarni sodir etishga haqli emas. Birinchi Prezidentimiz I. A. Karimov: «Inson va davlat o`rtasidagi munosabatlarda inson manfaatlari ustuvor bo`lishi kerak.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Davlat va davlat hokimiyatining barcha tarmoqlari o`z faoliyatini inson huquqlarini himoya qilish va qo`riqlash ishiga safarbar qilgandagina o`z vazifasini to`g`ri ado etgan hisoblanadi. Bu qoidani hamma tan olishi, bu qoidaga hamma itoat qilishi shart»² deb ta`kidlagan. Mazkur fikrlardan kelib chiqib eng avvalo “qamoqqa olish” tushunchasini ta`rifiga to`xtaladigan bo`lsak “**Qamoqqa olish** — jinoyat protsessida jinoyat ishi bo`yicha dastlabki tergov qilish va sudda ishni ko`rish davrida ehtiyot chorasi tariqasida shaxs ozodligini majburiy cheklash (tergov hibsxonasida) tarzidagi ehtiyot choralardan biri. Ehtiyot chorasi sifatida Qamoqqa olish gumon qilinish ushlab turilgan shaxsga va ayblanuvchiga nisbatan O`zbekiston Respublikasi JPKning 242moddasida belgilangan asoslar mavjud bo`lganda qo`zg`atilgan jinoyat ishlari bo`yicha qo`llaniladi. So`nggi yillarda fuqarolarning huquq va erkinliklarini

¹ O`zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi 25-moddasi Toshkent 2021-yil

² Karimov I. A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. T.3. – T., 1996. – 17-b.

himoya qilish kafolatlari kuchaytirilishi natijasida ushbu ehtiyot chorasini qo'llash doirasi cheklandi"³

Qamoqqa olish bu jazo turi emas protsessual majburlov choralari tarkibiga kiruvchi ehtiyot chorasidir. Bu ehtiyot chorasini qo'llash asoslari, tartibi va xususiyatlari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodesida belgilangan bo'lib uning mazmuni quidagicha:

Ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish Jinoyat kodeksida uch yildan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo nazarda tutilgan qasddan sodir etilgan jinoyatlarga doir hamda ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilib, buning uchun Jinoyat kodeksida besh yildan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo nazarda tutilgan jinoyatlarga doir ishlar bo'yicha qo'llaniladi.

Alohida hollarda qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi uch yildan ortiq bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo nazarda tutilgan qasddan sodir etilgan jinoyatlarga doir, shuningdek ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilib, buning uchun besh yildan ortiq bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo nazarda tutilgan jinoyatlarga doir ishlar bo'yicha quyidagi holatlardan biri mavjud bo'lgan taqdirda:

- ✓ ayblanuvchi, sudlanuvchi tergov va suddan yashiringanida;
- ✓ ushlab turilgan gumon qilinuvchining shaxsi aniqlanmaganida;
- ✓ ilgari qo'llanilgan ehtiyot chorasi ayblanuvchi, sudlanuvchi tomonidan buzilganida;
- ✓ ushlab turilgan gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchi, sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasida doimiy yashash joyiga ega bo'lmaganida;
- ✓ jinoyat ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazoni o'tash davrida sodir etilganida, qo'llanilishi mumkin.⁴

Huddi shu qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasiga yuzlanadigan bo'lsak:

Bugungi kunda Qozog'iston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 147-moddasida, agar gumon qilinuvchi (ayblanuvchi yoki sudlanuvchi) jinoyat sodir etganlikda ayblansa, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llash mumkin. Unga ko'ra qonunda besh yildan kam bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan bo'lsa, sudgacha bo'lgan tergovni amalga oshirgan shaxs qamoqqa olish to'g'risidagi iltimosnomaga nisbatan sanksiyani qo'llash to'g'risida sudga iltimosnoma berish to'g'risida qaror chiqaradi.

Jinoyat prokuraturasi organlari ko'rsatilgan asoslar bo'lmasada lekin quidagi asoslar mavjud bo'lganda qamoqda saqlashni qo'llaydilar:

³ Wikipedia ochiq ensiklopediya ma'lumoti Manbaa: https://uz.wikipedia.org/wiki/Qamoqqa_olish

⁴ O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi 242-moddasi. Manbaa: Lex.uz sayti <https://lex.uz/docs/-111460>

- 1) Qozog‘iston Respublikasi hududida doimiy yashash joyiga ega bo‘lmasa;
- 2) uning shaxsi aniqlanmagan;
- 3) u ilgari tanlangan ehtiyot chorasini yoki protsessual majburlov chorasini buzsa;
- 4) jinoiy ta‘qib organlari yoki suddan g‘oyib bo‘lishga harakat qilgan yoki g‘oyib bo‘lgan;
- 5) uyushgan guruh yoki jinoiy hamjamiyat (jinoiy tashkilot) tarkibida jinoyat sodir etishda gumon qilinsa;
- 6) ilgari og‘ir yoki o‘ta og‘ir jinoyat sodir etganligi uchun sudlangan bo‘lsa;
- 7) U tomonidan jinoiy faoliyatni davom ettirish to‘g‘risida ma‘lumotlar mavjud bo‘lsa).⁵

Qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasining protsessual mazmunini tahlil qilish gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchining huquqlari erkinligini maksimal darajada cheklanishini, tasdiqlaydi va shu sababli tegishli sudning ajrimini olishni talab qiladi. Qamoqqa olish jamiyatdan ajratib qo‘yish bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, jinoyat-protsessual majburlashning maqsadlari eng aniq ko‘rsatilgan eng qat‘iy profilaktika chorasidir.

Qozog‘istonda hibsdan ushlab turish muddatlari va ularni uzaytirish tartibi Qozog‘iston Respublikasi jinoyat protsessual kodeksining 151-moddasi nazarda tutilgan, bunda hibsnii uzaytirishning maksimal muddati 12 oydan ortiq, lekin 18 oydan ortiq bo‘lmagan muddatga ruxsat etiladi. Bunda hibsdan saqlash muddati jinoyat prokuraturasi markaziy apparati tergov bo‘limi boshlig‘ining yoki jinoyat ishini qabul qilgan prokurorning asoslantirilgan iltimosnomasiga ko‘ra tergov sudyasi tomonidan uzaytiriladi.⁶

Qozog‘iston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 148-moddasida tog‘ridan to‘g‘ri Qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo‘llash to‘g‘risidagi iltimosnomalarni tergov sudyasi tomonidan ko‘rib chiqish tartibi belgilangan.⁷ Shu jihatdan ko‘rinib turibdiki Qozog‘iston Respublikasida sudyalarning jinoyat ishini ko‘rib chiqadigan va tergov ishlari bilan bog‘liq ishlarni hal etadigan alohida sudyalarga ajratilgan bu o‘z navbatida odil sudlovning yanada liberallashtirilishining natijasidir.

Shuningdek bu amaliyot Rossiya Federatsiyasida esa:

Qamoqqa olish ehtiyot chorasini sifatida jinoyat qonunida uch yildan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazo nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etgan gumon qilinuvchiga yoki ayblanuvchiga nisbatan sudning qarori bilan

⁵ Qozog‘iston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi https://kodeksy-kz.com/ugolovno-protsessualnyj_kodeks/151.htm

⁶ https://kodeksy-kz.com/ugolovno-protsessualnyj_kodeks/151.htm (2022 yil)

⁷ Qozog‘iston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi Manbaa https://kodeksy-kz.com/ugolovno-protsessualnyj_kodeks

qo'llaniladi, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini tanlashda sudyaning qarorida sudya bunday qarorni qabul qilgan aniq, faktik holatlar ko'rsatilishi kerak. Bunday holatlar sud majlisida tekshirilmagan ma'lumotlar, xususan, Rossiya Federatsiyasi Jinoyat protsessual kodeksining 89-modda talablari buzilgan holda taqdim etilgan tezkor-qidiruv tadbirlari natijalari bo'lishi mumkin emas ushbu kodeksda nazarda tutilgandan tashqari alohida hollarda ushbu ehtiyot chorasi jinoyat sodir etishda gumon qilinuvchiga yoki ayblanuvchiga nisbatan uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan holda quyidagi holatlardan biri mavjud bo'lganda tanlanishi mumkin:

- 1) gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchi Rossiya Federatsiyasi hududida doimiy yashash joyiga ega bo'lmasa;
- 2) uning shaxsi aniqlanmagan bo'lsa;
- 3) u ilgari tanlangan ehtiyot chorasini buzgan bo'lsa;
- 4) dastlabki tergov organlaridan yoki suddan qochib ketgan bo'lsa qo'llanilishi mumkin⁸

Mazkur masala bo'yicha Germaniya Jinoyat protsessual kodeksida quyidagi tartib joriy qilingan:

Germaniya	Jinoyat	protsessual	kodeksi	112
-moddasi <i>Qamoqqa olish uchun qo'yiladigan talablar; qamoqqa olish uchun asoslar</i>				
Ayblanuvchiga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi, agar u jinoyat sodir etganlikda gumon qilinayotgan va qamoqqa olishga asos bo'lsa qo'llanilishi mumkin.				

Agar u ishning ahamiyatiga va kutilayotgan jazoga yoki islohot va xavfsizlik chorasiga nomutanosib bo'lsa, tayinlanishi mumkin emas.

XULOSA

Ko'pgina mamlakatlarda sanksiyalar to'g'risidagi masalalarni ko'rib chiqish samaradorligini oshirish uchun hatto maxsus sud tuzilmalari yaratilgan va ishlamoqda, ular inson huquqlari va ushlab turish va hibsga olishning qonuniyligi, shuningdek organlar tomonidan ko'rsatilgan harakatlarga sanksiya berish masalalarini ko'rib chiqishga ixtisoslashgan. Masalan, Germaniyada dastlabki tergov bo'yicha sudyalik lavozimi, Fransiyada - huquq va dastlabki tergov bo'yicha sudyalar, Italiyada - dastlabki tergov uchun sudyalar, Angliyada - sudyalar tomonidan tayinlanadi Qirg'iziston sudlarida hibsga olish sanksiyasining o'tkazilishi munosabati bilan ko'rsatilgan masalalarni ko'rib chiqishga ixtisoslashgan qo'shimcha 70 nafar sudya bor⁹.

Ayrim toifadagi subyektlarga, xususan, voyaga yetmaganlarga nisbatan qo'llaniladigan yanada yumshatilgan protsessual shartlarning mavjudligi shaxsni

⁸Rossiya Federatsiyasi Jinoyat protsessual kodeksi Manbaa: "http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ Статья 108. Заключение под стражу

jamiyatdan ajratib qo'yish bilan bog'liq profilaktika choralari mazmunida va ularning xohishiga ko'ra protsessual tartibda ko'rsatilganligini ta'kidlash lozim. Voyaga yetmagan gumon qilinuvchi va ayblanuvchilar tergov izolyatorida bo'lish vaqtida qulayroq moddiy turmush sharoitlariga ega bo'lib, ular Qozog'iston Respublikasining 1999 yil 30 martdagi № 353-I "Shaxslarni qamoqda saqlash tartibi va shartlari to'g'risida"gi Qonuni¹⁰ bilan tartibga solinadi.

Ehtiyot chorasi sifatidagi qamoqda saqlashning O'zbekistondagi muddatlari Rossiya Federatsiyasi, Moldova, Qozog'iston, Qirg'izistondagi muddatlar bilan teng. Ukraina va Belarus JPKlarida qamoq muddati dastlabki tergov davrida 18 oygacha, sudda jinoyat ishini hal qilish vaqtida esa- Belarus JPKga ko'ra 30 oygacha uzaytirilishi mumkin.

Belarus Respublikasi JPKning 127-moddasiga ko'ra, ayblanuvchini sudgacha qamoqda saqlash muddati 18 oydan ortiq bo'lmasligi kerak. Ayblanuvchi yoki uni himoyachisini bu muddat tugaguncha ish materiallari bilan tanishishga imkon bo'lmagan hollarda, agar shaxs og'ir yoki o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etishda ayblanayotgan bo'lsa, Belarus Respublikasi Bosh prokurori bu to'g'risida oliy sud raisiga iltimosnoma beradi va o'z navbatida u iltimosnomani ko'rib chiqishni Belarus Respublikasi oliy sudi a'zosiga topshirishi mumkin¹¹

Shunday qilib ehtiyot choralari bo'yicha turli davlatlarning tajribalarini o'rganib kelgusida manashunday davlatlarning zamonaviy tajribalarini yutuq tomonlarini o'rganib mamlakatimizning qonunchiligiga kiritishni qilinishini taklif etamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 25-moddasi Toshkent 2021-yil
2. Karimov I. A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. T.3. – T., 1996. – 17-b.
3. To'laganova G.Z. Jinoyat protsessida ehtiyot choralarining qo'llanilishi muammolari. –T.: Adolat,2005. –B.161-167.
4. Wikipedia ochiq ensiklopediya ma'lumoti Manbaa: https://uz.wikipedia.org/wiki/Qamoqqa_olish
5. https://kodeksy-kz.com/ugolovno-protsessualnyj_kodeks/151.htm
6. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ Статья 108. Заключение под стражу

¹⁰ Qozog'iston Respublikasining 1999 yil 30 martdagi № 353-I "Shaxslarni qamoqda saqlash tartibi va shartlari to'g'risida"gi Qonuni Internet manbaasi https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z990000353_

¹¹ To'laganova G.Z. Jinoyat protsessida ehtiyot choralarining qo'llanilishi muammolari. –T.: Adolat,2005. –B.161-167.

7. http://kodeksy-kz.com/ugolovno-protsessualnyj_kodeks
8. https://dejure.org/agb_datenschutz / 112 Selbständiger Betrieb eines Erwerbsgeschäfts
9. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi 242-moddasi. Manbaa: Lex.uz sayti <https://lex.uz/docs/-111460>
10. Qozog'iston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi https://kodeks_y-kz.com/ugolovno-protsessualnyj_kodeks/151.htm
11. Rossiya jinoyat protsessual kodeksi 2. Manbaa: "http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/Статья 108. Заключение под стражу
12. Germaniya jinoyat protsessual kodeksi Manbaa : https://dejure.org/agb_datenschutz / 112 Selbständiger Betrieb eines Erwerbsgeschäfts
13. Qozog'iston Respublikasining 1999 yil 30 martdagi № 353-I "Shaxslarni qamoqda saqlash tartibi va shartlari to'g'risida"gi Qonuni Internet manbaasi https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z990000353_

